

ADABIY ALOQA VA BADIY TARJIMA

Axmedova Dilnoza Akbarovna

Qarshi Davlat Universiteti Xorijiy tillar fakulteti

Tarjima nazariyasi va amaliyoti yo'nalishi 2-bosqich talabasi

+998906162529

axmedovadilnoza0507@gmail.com

Ilmiy rahbar: Yuldoshev D.N.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17785583>

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada badiiy tarjimaga e'tibor va tarjima adabiyotining salmog'i ham yil sayin oshib borayotgani haqida tahlillar berilgan. O'zbek shoiri va yozuvchilari tarjimachilikni o'z ijodiy faoliyatlarining doimiy tabiiy yo'ldoshi, tarkibiy qismi deb hisoblagan holda, atoqli adiblarimiz Oybek, G'afur G'ulom, Hamid Olimjon, Abdulla Qahhor, Maqsud Shayxzodalarning an'alarini davom ettirib, yangi-yangi so'z san'ati xazinalarini ochmoqdalar. Jahon adabiyotining ajoyib badiiy obidalarini tilimizda yangramoqda. Badiiy tarjima tufayli adabiyotning bag'ri behad kengaydi. Tarjima original adabiyot bilan yonma-yon odimlab bormoqda.

Kalit so'zlar: Badiiy tarjima, Jahon adabiyoti, poema va romanlar, san'ati xazinalari, tarjima muommalari

ABSTRACT: This article analyzes the fact that attention to literary translation and the weight of translated literature is increasing year by year. Uzbek poets and writers consider translation to be a constant natural companion and component of their creative activities, continuing the traditions of our famous writers Oybek, Gafur Ghulam, Hamid Olimjon, Abdulla Qahhor, Maqsud Shaykhzoda, and creating a new they are opening new treasures of word art. Wonderful artistic monuments of world literature sound in our language. Thanks to artistic translation, the scope of literature has expanded tremendously. The translation goes hand in hand with the original literature.

Key words: Literary translation, World literature, poems and novels, art treasures, translation problems.

Kirish: Bejizga yurtboshimiz "Adabiyot, san'at va madaniyat yashasa, millat va xalq, butun insoniyat bezavol yashaydi" [1] deya ta'kidlab o'tmagan. Badiiy tarjima va tarjimashunoslik uzoq asrlardan buyon shakllanib, sayqallanib kelayotgan ko'hna ijodiy sohalardan biri desak bo'ladi. Hozirgi kunda tarjimaning ahamiyati haqida gapirish, suvning inson hayotida tutgan beqiyos o'rnini gapirishga tengir, chunki adabiyotsiz insoniyat yashay olmaydi. Bejizga Cho'lpon ham "Adabiyotsiz kelajak yo'q" demagan.

Badiiy tarjima bu asarlarning bir tildan ikkinchi tilga o'girish jarayoni deb tushunishimiz mumkin. Badiiy tarjimaning xususiyati shundaki, uning tili o'zgarsa ham, estetik hodisasi, badiiylik voqeasi va his-tuyg'ulari saqlanib qolinadi. Xo'sh bu tarjimachilik taoliyati qachon boshlandi, Qadimda O'rta Osiyo va Eronda notiqnlarni "tarzabon" deb ataganlar. "Tar" fors tilida yangi, nozik, latif degan manolarni anglatadi. "Zabon" esa til deganidir. Tarjima O'rta Osiyoda ham oldindan rivojlanib kelgan Abu Nasr Forobiy, Mahmud Qoshg'ariy va Ibn Sino ham bu sohani rivojlanishiga hissalarini qo'shishgan. Ular o'z asarlarini arab, fors va hind tillarida yozishib boshqa tillarga tarjima qilganlar.

O'zbek tarjimachiligi jo'g'rofiyasining xaritasi boy va rang-barang. Endilikda "tarjima" deganda faqat muayyan bir "begona" tildan o'zbek tiliga kitob o'girish jarayoni tushunilmaydi, balki badiiy tarjimalarimiz o'zbek adabiyotining xalqaro miqyosdagi ko'p tomonlama munosabatlarini aks ettirib, ko'pincha, ma'naviy boylklarni o'zaro almashish prinsipiga asoslangan. Masalan, L.N.Tolstoyning "Urush va tinchlik" romani o'zbek tiliga o'girilgan ekan, rus kitobxonlari ham Alisher Navoiyning "Xamsa"sini o'z tillarida o'qimoqdalar. Shuningdek, Abdulla Qodiriyning "Mehrobdan chayon" romani ozarbayjon tiliga o'girilgan bo'lsa, o'zbeklar Samad Vurg'unning dostonlarini o'z tillarida mutolaa qilmoqdalar. Abdulla Kahhorning "Shohi so'zana" komediyasi grek tiliga, qadimgi yunon adabiyotining o'lmas obidasi "Iliada" - o'zbekchaga, Sh.Rashidovning "Kashmir qo'shig'i" dostoni forsiyga, Abulqosim Firdavsiyning "Shohnoma"si esa o'zbek tiliga tarjima qilingan. Tarjimachiligimiz qamrab olayotgan tillar, adiblar, janrlar, davrlarning hammasi qayd etiladigan bo'lsa, bu ro'yxat benihoya kengayib ketadi. Ammo keltiril-gan misollarning o'zi ham o'zbek adabiyotining bugungi kundagi xorijiy g'arbu sharq hamda qardosh adabiyotlar bilan bo'layotgan o'zaro ichki va tashqi tarjimachiligi siyosatini namoyish eta oladi.

O'zbek klassik adabiyotida ayrim badiiy-estetik hodisalar original ijod tufayli sodir bo'lganligi ko'zga tashlanadi. Chunonchi, fors-tojik adabiyotida an'ana tarzida shuhrat qozongan hamsachilik o'zbek adabiyotiga ilk daf'a tarjima adabiyoti sifatida kirib keldi. Alisher Navoiyning zabardast "Xamsa"si yozilguniga qadar Nizomiy Ganjaviyning "Panj ganj"i tarkibidagi "Mahzanul asror", "Xusrav va Shirin", "Iskandarnoma" dostonlari o'zbek tiliga XIV asrning o'rtalari va XV asrning boshlarida o'g'irlangan edi. Bu tarjimalar o'zbek adabiyotida hamsachilik an'anasining qaror topishida muhim omil bo'lganligi shubhasiz.

Badiiy tafakkur mevasi bo'lmish so'z san'atining tur va xillari, uslub va usullari rang-barang bo'lganidek, uning tarjimasida ham xilma-xil tadbirlar, yo'llar, usul va uslublar mavjud. Xalqlar uzoq asrlar davomida o'z tillari va didlari talabiga mos keladigan she'riy formalarning ijod qilganlar. She'riyat sohasidagi bu tarixiy-badiiy tajriba an'ana tusiga kirib, avloddan-avlodga o'tib kelmoqda. Turfa poetik janrlar har bir xalqning badiiy ijod durdonalarini o'ziga aks ettirish bilan birga, ayni paytda umumjahon she'riyati xazinasining noyob mulkiga aylangan. Jahon she'riyati bisotida bir qancha xalqlar uchun mushtarak internatsional janrlar ham, bir yoki ikki xalqdagina mavjud "sof milliy" janrlar ham bor.

Bu hol badiiy tarjima oldiga qo'shimcha ravishda yana bir qancha muammolarni ko'ndalang qilib qo'yadi. Tillar orasidagi sof lisoniy farq natijasida poetik asar tarjimasida o'ziga xos milliy intonatsiya, vazn, qofiya, uslub va hokazo masalalar bilan birga, janr problemi ham ko'ndalang bo'lib turadi. Bundan avval o'quvchiga notanish bo'lgan muayyan she'riy forma, boshqa millat vakili uchun "g'alati" bo'lib tuyuladigan bu badiiy-poetik yangilikni qanday yetkazish kerak? Agar uni o'zgartirmasdan, aynan "o'ziday" saqlansa, kitobxonga hazm bo'ladimi? Basharti, hazm bo'lmasa, o'z vatan adabiyotida mavjud she'riy forma bilan almashtirsa-chi? Bu singari bir-biriga zid masalalarni hal qilish mumkinmi? Avvalo, janr masalasi shunchaki shakl masalasi emas. Unda muayyan xalqning asrlar davomida tarkib topgan badiiy an'ansi, psixologiyasi ifodalangan bo'ladi. Bu tomondan, janr muammosi milliylik va uslub bilan chambarchas bog'liq. Janrning o'ziga xosligini tarjimada aks ettirish - o'ziga xalqning milliy xususiyatlarini berishga urinish demakdir. Bu esa badiiy tarjima nazariyasining janr spetsifikasi bilan bog'liq maxsus problemalari ham borligidan darak beradi.

Buni atroflicha o'rganish uchun jahon she'riyatida bir necha janr tarjimasini qiyoslash va bu sohada orttirilgan tajribani nazariy asosda umumlashtirishga to'g'ri keladi.

Asosiy qism: Umuminsoniy maqsadni ko'zlab qalam tebratgan har qanday yo-zuvchi va shoirning asari faqat bir xalqning mulki bo'lib qolmay, butun insoniyatning ham boyligidir. Binobarin, barcha xalqlar bir-birining ma'naviy boyligi, ya'ni adabiyot va madaniyati bilan uzviy aloqa o'rnatgan taqdiridagina o'zlarining adabiyoti va madaniyatini harakatga keltira oladilar.

Alohida olingan har bir milliy adabiyot mavqeidan turib qaralsa, tarjima ko'poq rang-baranglik, xilma-xillikka qulaylik tug'diruvchi omil sifatida namoyon bo'ladi. Lekin, ikkinchi tomondan, tarjima bir qancha yetakchi nasriy, she'riy yoki dramaturgiyaviy uslublarning butun jahon bo'ylab tarqalishiga ko'maklashadi va, shunga ko'ra, jahon adabiyoti mavqeidan turib qaraganda, birlashtiruvchi omil sifatida namoyon bo'ladi. Shunday qilib, tarjima jahon adabiyoti taraqqiyoti tomon yo'naltiruvchi kuchdir. Biroq, shu bilan birga, original adabiyot taraqqiyoti bu jarayonga qarshilik ko'rsatadi: hozircha biz milliy adabiyotlarning qo'shilishidan ko'ra ularning parchalanishi, mustaqillik hosil qilishi tomon borayotganining shohidi bo'lamiz. Masalan, Osiyo va Afrika mamlakatlarida milliy adabiyotlar soni oshganligi va Yevropada ham shunga o'xshash ahvol sodir bo'layotgani ma'lum: chexoslovak adabiyoti chex va slovak adabiyotlariga bo'lindi, hatto Buyuk Britaniya singari an'anaviy madaniyatga ega bo'lgan mamlakatlarda ham milliy adabiyotlar sonining oshayotganligi ko'zga tashlanadi: u yerda ham shotland, vallyiy va kornuel mualliflarining ijodida nisbatan kuchli markazdan qochirma kuch mayli seziladi.

O'zbek xalqi jahon sivilizatsiyasida madaniy millat atalmish buyuk xalqlar bilan bir qatorda insoniyatning ezgu orzu va istaklari aks etgan asarlardan bahramand bo'lish barobarida, uning o'zi ham jahon afkor ommasining talabi va didiga mos yuksak badiiy tafakkur namunalari yaratib, jahon madaniyati xazinasini boyitmoqda. Bu o'rinda badiiy tarjima ishiga aloqador ba'zi masalalarga aniqlik kiri-tish zarur. Avvalo, qardosh xalqlar adabiyotlarini o'z tilimizga tarjima qilishdan kuzatiladigan maqsad nima? Bo'lak adabiyot asarlarini tarjima qilishga kuch sarflangandan ko'ra, original o'zbek adabiyotini rivojlantirishga yanada ko'proq e'tibor qilish maqsadga muvofiq emasmi? Tarjima tufayli nimaga erishiladi? Tarjima qanday xususiyatlarga ega? Badiiy ijodda nima uchun tarjimaga katta e'tibor berilmoqda?

Tarjimani mevali daraxt niholiga qiyos qilsa bo'ladi. Chunonchi, bir zaminda o'sib turgan nihol boshqa yerga o'tqazilganda ko'karib, meva beradi. Jahon adabiyoti durdonalari ham tarjima tufayli bir tildan boshqa tilga ko'chirilganda, o'sha tilning egasi bo'lan xalqning milliy ongini o'stirishda, yangicha estetik did paydo qilishda, dunyoqarashini tarbiyalashda faol rol o'naydi.

Tarjima tarbiyaviy, ma'rifiy va donishiy (bilish) ahamiyatiga ega. Original adabiyot orqali, asosan, o'z xalqimizning o'tmish, hozirgi va kelajak hayoti, tarixiy turmush sharoitlarini o'rgansak, badiiy tarjima asarlari orqali boshqa xalqlarning hayoti, ularning orzu-intilishlari, iqtisodiy turmush sharoitlarining badiiy in'ikosi bilan tanishamiz. Har ikkalasi: original adabiyot ham, tarjima adabiyoti ham bab-baravar ahamiyatga ega, ular izma-iz, qo'ltiqma-qo'ltiq rivojlanadi, birini ikkinchi-sidan ustun qo'yish mumkin emas.

Ma'lumki, bu ajoyib shoir o'zga bir qancha yevropalik so'z ustalaridan farq qilaraq, Sharqqa katta hurmat bilan qaragan. U Firdavsiy, Anvari, Sa'diy, Nizomiy, Rumi, Hofiz,

Jomiyning ijodi bilan yaqindan tanish bo'lgan. Hofizni ustoz deb bilgan. Uning "G'arbu Sharq devoni" Hofiz g'azallariga taqlidan yaratilgan Keyingi yillarda shoirning shoh tragediyasi "Faust" o'zbek tiliga o'girildi. "Yosh Verterning iztiroblari" romani birinchi marta bevosita nemis tilidan tarjima qilindi. Gyote ijodi o'zbek kitobxonlarining ma'naviy tarbiyasiga sezilarli ta'sir ko'rsatibgina qolmay, o'zbek shoirlarining badiiy tafakkur olamida ham chuqur iz qoldirgan. Asar-ning sahnalashtirilishi esa teatr taraqqiyotida muhim voqea bo'ldi. Bularning barchasi yaxlit olganda bir butun adabiy-estetik jarayondir.

"Men bir umr Pushkindan o'rganib keldim va o'rganaman, deb yozgan edi ozarbayjon shoiri Samad Vurg'un. Uning ijodi men uchun hamma vaqt buyuk ijodiy maktab bo'lib keldi. Agar shoir o'z ijodining Pushkin poeziyasiga ichki yaqinligini his etsa, agar uning ideallari va ijodiy intilishlari Pushkin poeziyasining ideallari va ijodiy intilishlariga muvofiq kelsa, agar u Pushkinni jon-dilidan sevsa, bu maktab unga ko'p narsalarni o'rgatishi mumkin. Bordi-yu bunday ichki aloqa bo'lmasa, har qanday o'rganish ham o'zining ijodiy ahamiyatini yo'qotadi va jonsiz, ko'r-ko rona taqlid qilishga aylanib qoladi.

Bu so'zlar yozuvchilarning ijodlari o'rtasidagi ichki yaqinlik, adabiy ta'sir va badiiy tarjimaning tabiati, o'ziga xos tomonlarini g'oyat aniq ochib beradi. Ko'zga ko'ringan boshqa yirik adiblarning o'z ijodlari misolida tarjima haqida bildirgan fikrlari ham bu haqiqatning hayotiyligini tasdiqlaydi.

Adabiy aloqa haqida gapirganda xalqlar o'rtasidagi adabiy aloqalar nazarda tutiladi, milliy adabiyotlarning o'zaro bir-biriga ta'siri va bir-birini boyitishi, masalan, rus adabiyotining o'zbek adabiyotiga ta'siri tushuniladi. Ammo bu, bir tomondan, boshqa adabiyotlarning o'zbek adabiyotiga ta'sirini inkor qilmaydi. chunki bizning adabiyotimizga ozarbayjon, tatar, ukrain, qirgiz va boshqa milliy adabiyotlarning ham ta'siri seziladi; ikkinchi tomondan, boshqa xalqlar adabiyotlari singari, o'zbek adabiyoti ham rus adabiyotiga muayyan ta'sir o'tkazadi. Masalan, Oybek, G'afur G'ulom, Abdulla Qahhor kabi yirik yozuvchilarning ijodiy tajribalari ko'pgina rus yozuvchilari uchun maktab bo'lganligi o'z-o'zidan ravshan. Boshqa adabiyot namoyandalarining ijodi xususida ham shunday deyish mumkin.

Ma'lumki, har bir yozuvchi ichki ijodiy hamohanglik his etgan yozuvchining. har bir shoir o'zi "e'tirof etgan", sevgan shoirining asarini tarjima qiladi. Aks holda, zo'rma-zo'raki, majburiyat yuzasidan qilingan tarjimadan, avvalo, san'at asari hosil bo'lmaydi, ikkinchidan, tarjimon-yozuvchining o'zi undan ijodiy naflanmaydi.

Baliq suv ichida bo'la turib, suvdan "foydalanmasligi"ni aql bovar qilmagani singari, o'z dilingga yaqin yozuvchining asarini tarjima qila turib, undan bahra olmaslik mumkin emas. (Albatta, bunday ta'sirning samarasini sezish uchun tarjima qiluvchi kishining o'zi yaratuvchi, ijodkor bo'lishi kerak, aks holda, o'nlab qalin kitoblarni o'z tiliga o'giran kishi ham hech qanday "ta'sir"ni his qilmaganicha, oddiy tilmoch bo'lib qolaveradi). Aksincha, biron yozuvchining ta'sirini o'z ijodida his qilish uchun "ta'sirlanuvchi" adib uning asarlarini muqarrar tarjima qilgan bo'lishi shart emas. Boshqacha aytganda, tarjima qila turib ta'sirlanmaslik mumkin emas, ammo ta'sirlanib turib tarjima qilmaslik mumkin. Masalan, Abdulla Qahhor Chexovning butun ijodiy mahsulini adib sifatida puxta o'zlashtirgani va uning ta'sirini o'z ijodida chuqur his qilgani holda, bu ulug' yozuvchining nari borganda 10-15 ta hikoyasini o'zbek tiliga tarjima qilgan, xolos.

Biroq shuni alohida ta'kidlash lozimki, ijodkorlarning o'zlari bevosita tarjima bilan shug'ullanishlarida katta gap bor: bu tarjimalardan birinchi galda kitobxon foyda ko'radi ijodkor ijodkorni boshqa kishiga qaraganda nozikroq his qiladi, to'g'riroq tushunadi va bir-birining fikrini chuqurroq anglata oladi. Qush tilini qush tushunadi. Qolaversa, bunday tarjimadan yozuvchilarning o'zlari ham manfaatdor, chunki ular original roman yoki qissa yozayotganidagina emas, balki jahon adabiyoti yoki qardosh xalqlar adabiyotlari xazinasidan o'z hamkasblarining roman yoki qissasini ona tiliga tarjima qilayotganida ham ijodiy ish bilan mashg'ul ekanliklarini his etadilar. Nihoyat, ijodkorlar o'zga adabiyot namoyandalarining asarlarini tarjima qilishga sarflagan vaqtlarini qizg'anmasalar ham bo'ladi, chunki, ularning o'zlari ham o'z original ijodiy mahsullarining dunyo tillariga tarjima qilinishidan manfaatdor va buning uchun boshqa milliy tillarda ijod qiluvchi yozuvchilar ham o'z vaqtlari (ehtimol, umri)ni sarflashlariga muhtojdirlar.

XULOSA: Adabiy aloqa va ta'sir haqida gap ketganda "ta'sirlanuvchi" yozuvchining "ta'sir etuvchi" adib ijodidan o'z tiliga tarjima qilganligi ko'zga yaqqol tashlanadi. Bizningcha, bu o'rinda "tarjima xalqqa" va "tarjima yozuvchilarga" degan ikki tezisni ilgari surish mumkin. Albatta, badiiy tarjima milliy yozuvchilar uchun katta ijodiy maydon va nazorat hosil qilish maktabi ekan, buni so'z ustalarining qandaydir tor ijodiy mashg'uloti, "adabiy ermagi" ma'nosida talqin qilmaslik kerak. Tarjima ma'lum bir guruh kishilar yoki xalqning bir qismi, aholining bir toifasi uchun emas, balki butun xalq uchun yaratiladi. Agar, shartli ravishda, tarjimani buyurtma deb olinsa, buyuruvchi xalq, tarjimon esa adabiy ijrochidir. Biroq ana shu tarjima jarayonida, obyektiv suratda, tarjimonning mahorati oshadi, u yozuvchining badiiy tasvir "sir"larini ochadi, ularni ijodiy o'zlashtiradi, tili va uslubi boyiydi. Badiiy tarjima qardosh xalqlar adabiyotlarini bir-biri bilan chambarchas bog'lab turgan, shuningdek, chet davlatlarda yaratilayotgan asarlarini mamlakatimiz ichkarisiga olib kiradigan, original ijod namunalari boshqa xalqlarga taqdim qiladigan, sinalgan, mo'jizakor vositalardan biridir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Иржи Левый. Искусство перевода. Изд-во "Прогресс", М., 1974, стр. 234-235.
2. Lafasov, Uyak Pazilovich, and Marxabo Raxmonkulovna Abdullayeva. "Abdulla Qodiriy romanlaridagi jonlantirish va tashxis tasvir usullari." Tadqiqotlar. Uz 39.3 (2024): 65-70.
3. Hamidov X. Abdulla Qahhor uslubini tarjimada qayta yaratish masalalari (Monografiya)//Publication date. 2024. T. 2.
4. Berdiyeva, Shahnoza & Azimjanovna, Mulladjanova. (2021). Exploring a flipped learning approach in teaching english for esp (english for specific purposes) students. ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL. 11. 1535-1544. 10.5958/2249-7137.2021.00268.8.
5. Hamidov X. TRANSLATION OF PROVERBS IN THE WORKS OF ABDULLA QAHHOR //Sharqshunoslik. Востоковедение. Oriental Studies. - 2024. T. 2.- №. 04.-С. 74-82.
6. Hamidov, Xayrulla. "THE STORY OF POMEGRANATE" IS IN TURKISH AND RUSSIAN LANGUAGES." Sharqshunoslik. Востоковедение. Oriental Studies 3.02 (2024): 39-47.
7. Hamidov K. K. Translation Of Common Words And Phrases In The Novel "Days Gone By" By Abdulla Kadiri //CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES.-2020. T. 1.- № 01.-С. 12-18.

8. Hamidov, Xayrulla, and Marxabo Abdullayeva. "FRAZEOLOGIZMLARNING O 'ZBEKCHA MUQOBIL VARIANTLARI FUNKSIONAL VA XUSUSIYATLARI." Konferensiyalar Conferences. Vol. 1. No. 8. 2024.
9. Qodirovna, Teshaboyeva Ziyodakhon. "Scientific and Theoretical Study of "Baburname" and Its 'translations into the World Languages." Journal of Critical Reviews 7.3 (2019): 2020.
10. Qodirovna, Teshaboyeva Ziyodakhon. "SCIENTIFIC AND THEORETICAL STUDY OF "BABURNAME" AND ITS TRANSLATIONS INTO THE WORLD LANGUAGES." Journal of Critical Reviews 7.3 (2019): 2020.
11. Mahbuba Kuvondikova, Teshaboyeva Ziyodaxon Qodirovna. IMOM AL BUXORIYNING "AL-JOME'AS-SAHIH" ASARI TARJIMASINING AHAMIYATI 2024/1/15. Журнал INTERDISCIPLINE INNOVATION AND SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE. 6152-154